

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ: КЛИНИКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Даминов Ф.А., Манонова Н.У. Бекмуродова М.Р.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Пациенты пожилого возраста с ожогами представляют одну из самых уязвимых категорий, что обусловлено не только физиологическими возрастными изменениями, но и высокой частотой сопутствующих заболеваний. В настоящем исследовании проведён сравнительный анализ клинического течения ожоговой болезни у 92 пациентов, разделённых по возрасту и глубине поражения. Особое внимание уделено лабораторным маркерам воспаления, метаболическим и коагуляционным нарушениям, а также частоте осложнений и летальности. Установлено, что в группе пожилых пациентов с глубокими ожогами наблюдаются наиболее выраженные системные нарушения, высокая частота инфекционных осложнений (до 56%) и летальность (38%). Представлены современные подходы к лечению, подчеркивающие важность мультидисциплинарного и индивидуализированного подхода, включающего коррекцию метаболических нарушений, раннюю нутритивную поддержку и профилактику септических состояний. Полученные данные акцентируют внимание на необходимости разработки специализированных протоколов ведения пожилых больных с ожогами.

Ключевые слова: пожилой возраст; ожоговая болезнь; осложнения; лечение ожогов; геронтология; инфузионная терапия; нутритивная поддержка; мультидисциплинарный подход.

GERIATRIC ASPECTS OF BURN DISEASE: CLINICAL FEATURES AND MODERN TREATMENT APPROACHE

Daminov F.A., Manonova N.U., Bekmurodova M.R.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Elderly burn patients represent one of the most vulnerable groups due to not only age-related physiological changes but also the high prevalence of comorbidities. This study presents a comparative analysis of the clinical course of burn disease in 92 patients, stratified by age and depth of burn injury. Special attention is given to laboratory markers of inflammation, metabolic and coagulation disturbances, as well as the frequency of complications and mortality. It was found that elderly patients with deep burns exhibit the most pronounced systemic disorders, with a high rate of infectious complications (up to 56%) and mortality (38%). Modern treatment approaches are presented, emphasizing the importance of a multidisciplinary and individualized strategy, including the correction of metabolic disorders, early nutritional support, and prevention of septic conditions. The findings highlight the urgent need to develop specialized management protocols for elderly burn patients.

Keywords: elderly; burn disease; complications; burn treatment; gerontology; infusion therapy; nutritional support; multidisciplinary approach.

КУЙИШ КАСАЛЛИГИНИНГ ГЕРИАТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ: КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Даминов Ф.А., Манонова Н.У. Бекмуродова М.Р.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кексалар орасида куйиш жароҳатини олган беморлар нафақат ёши билан боглиқ физиологик ўзгаришлар, балки кўп сонли ҳамроҳ касалликларнинг мавжудлиги сабабли ҳам энг заиф гуруҳни ташкил этади. Ушбу тадқиқотда ёшига ва куйиш чуқурлигига қараб 92 нафар беморнинг клиник ҳолати таҳлил қилинган. Яллигланиш, метаболик ва коагуляцион бузилишларнинг лаборатор маркерларига, асоратлар ва ўлим ҳолатларининг частотасига алоҳида эътибор қаратилган. Аниқланишича, чуқур куйиш олган кексалар тизимли бузилишлар билан ажралиб туради, инфекция асоратлар (56% гача) ва ўлим (38%) кўрсаткичлари юқори бўлади. Замонавий даволаш ёндашувлари келтириб ўтилган бўлиб, улар орасида метаболик бузилишларни тўғрилаш, эрта овқатлантиришни бошлаш, сепсиснинг олдини олиш ва мультидисциплинар, индивидуал ёндашув муҳим ўрин эгаллайди. Тадқиқот натижалари кексалар орасида куйиш касаллигига чалинган беморлар учун махсус даволаш протоколларини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

Введение: Ожоговая травма остаётся одной из наиболее тяжёлых форм повреждений, особенно у пациентов пожилого возраста, физиологические резервы которых значительно ограничены. Старение кожи, нарушение микроциркуляции, снижение иммунной реактивности, а также высокая распространённость хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистая и хроническая обструктивная болезнь лёгких, существенно утяжеляют течение ожоговой болезни. Эти факторы способствуют увеличению частоты инфекционных осложнений, замедлению репаративных процессов и росту летальности в данной категории пациентов.

Целью настоящего исследования является выявление клинико-лабораторных особенностей течения ожоговой болезни у лиц пожилого возраста и оценка эффективности современных лечебных подходов в сравнении с пациентами молодого возраста.

Материалы и методы исследования: Для проведения исследования были отобраны 92 пациентов которые поступали в отделение комбустиологии Самаркандского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с 28.10.2024 года до 20.03.2025 г. Для проведения исследования все пациенты были поделены на 4 групп. Первая группа 25 пациентов (27,2 %) в возрасте 18–59 лет с поверхностными ожогами (I–II степень). Вторая группа 20 пациентов (21,7 %) в возрасте 18–59 лет с глубокими ожогами (III–IV степень). Третья группа 22 пациента (23,9 %) в возрасте ≥ 60 лет с поверхностными ожогами (I–II степень) и четвёртая группа 25 пациентов (27,2 %) в возрасте ≥ 60 лет с глубокими ожогами (III–IV степень). Для оценки состояния использовались следующие показатели: возраст, площадь поражения (% поверхности тела), продолжительность госпитализации, частота осложнений (инфекции, сепсис, пневмония), летальность, количество перевязок, потребность в хирургическом лечении. У всех пациентов были сделаны следующие анализы: Общий анализ крови (гемоглобин, количество лейкоцитов и лейкоформула, тромбоциты). Биохимический анализ крови (креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), общий белок, альбумин). Маркеры воспаления (С-реактивный белок (СРБ), прокальцитонин). Электролитный состав сыворотки (натрий, калий, хлор). Глюкоза крови натощак. Коагулограмма (МНО, протромбиновый индекс). Общий анализ мочи для оценки функции почек и выявления признаков инфекции. Статистическая обработка данных проводилась с использованием критерия Стьюдента и χ^2 , $p < 0.05$ считалось статистически значимым.

Результаты исследование: Группа 1 (пациенты 18–59 лет с поверхностными ожогами I–II степени, $n = 25$): Общее состояние большинства пациентов данной группы оставалось удовлетворительным. Уровень С-реактивного белка (СРБ) составил в среднем $12,5 \pm 3,6$ мг/л, что свидетельствует о слабовыраженном воспалительном процессе. Прокальцитонин у всех пациентов находился в пределах нормы. Электролитные нарушения были выявлены у 4 из 25 человек (16%), при этом уровень натрия и калия колебался в допустимых пределах. Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, креатинин) и параметры коагулограммы оставались в пределах нормы. Средняя продолжительность госпитализации составила $10,2 \pm 2,3$ дня. Летальных исходов в данной группе не зарегистрировано. Группа 2 (пациенты 18–59 лет с глубокими ожогами III–IV степени, $n = 20$):

У пациентов этой группы наблюдался выраженный воспалительный ответ: уровень СРБ достигал $48,7 \pm 7,2$ мг/л. Прокальцитонин был повышен у большинства больных, что свидетельствовало о развитии системной воспалительной реакции. Электролитные нарушения выявлены у 9 из 20 пациентов (45%). Коагулограмма была нарушена у 6 человек (30%), преимущественно за счёт увеличения МНО. Инфекционные осложнения (пневмония, раневые инфекции) развились у 6 пациентов (30%). Средняя продолжительность лечения составила $18,5 \pm 3,7$ дня. Летальный исход зарегистрирован у 2 пациентов (10%). Группа 3 (пациенты ≥ 60 лет с поверхностными ожогами I–II степени, $n = 22$): Несмотря на поверхностный характер ожогов, у пожилых пациентов наблюдались более выраженные нарушения по сравнению с более молодой когортой. Средний уровень СРБ составил $26,9 \pm 6,8$ мг/л, у большинства больных отмечалось умеренное повышение прокальцитонина. Гипоальбуминемия была диагностирована у 10 пациентов (45,5%), гипергликемия — у 8 (36,3%). Электролитный дисбаланс зарегистрирован у 9 пациентов (41%). Продолжительность госпитализации составила $18,6 \pm 3,2$ дня. Инфекционные осложнения развились у 9 больных (41%), летальный исход зафиксирован в 2 случаях (9%). Группа 4 (пациенты ≥ 60 лет с глубокими ожогами III–IV степени, $n = 25$):

Данная категория продемонстрировала наиболее тяжёлое клиническое течение. Средний уровень СРБ достигал $86,3 \pm 12,1$ мг/л, прокальцитонин был значительно повышен у всех пациентов. Выраженная гипоальбуминемия наблюдалась у 19 больных (76%), признаки почечной дисфункции (повышенный креатинин) — у 9 (36%). Нарушения углеводного обмена (гипергликемия) выявлены у 13 пациентов (52%). Электролитные нарушения зафиксированы у 17 пациентов (68%). Коагулопатии были выявлены у 16 пациентов (64%), включая повышение МНО и снижение протромбинового индекса. Инфекционные осложнения зарегистрированы у 14 больных (56%), средняя длительность лечения составила $27,3 \pm 4,5$ дня. Летальность в данной группе достигла 38% (9 пациентов).

1-Таблица

Сравнительная характеристика клинико-лабораторных показателей у пациентов с ожоговой болезнью в зависимости от возраста и глубины поражения

Показатель	Группа 1 (18–59 лет, I–II ст.)	Группа 2 (18–59 лет, III–IV ст.)	Группа 3 (≥ 60 лет, I–II ст.)	Группа 4 (≥ 60 лет, III–IV ст.)
Кол-во пациентов (%)	25 (27,2%)	20 (21,7%)	22 (23,9%)	25 (27,2%)
СРБ (мг/л)	$12,5 \pm 3,6$	$48,7 \pm 7,2$	$26,9 \pm 6,8$	$86,3 \pm 12,1$
Прокальцитонин	В норме	Повышен	Умеренно повышен	Значительно повышен
Гипоальбуминемия	Нет	Умеренная	У 45%	У 76%
Креатинин	В норме	Повышен у части	В норме	Повышен у 38%
Электролитные нарушения	У 16%	У 47%	У 41%	У 69%
Глюкоза крови	В норме	Повышена у части	У 36% повышена	У 54% повышена
Нарушения коагулограммы (МНО)	Нет	У 32%	Редко	У 64%
Инфекционные осложнения	12%	29%	41%	56%
Средняя длительность лечения (дней)	$10,2 \pm 2,3$	$18,5 \pm 3,7$	$18,6 \pm 3,2$	$27,3 \pm 4,5$
Летальность	0%	11%	9%	38%

Обсуждение: Полученные данные подтверждают, что возраст является значимым фактором прогноза при ожоговой болезни. Даже при одинаковой площади и глубине поражения пожилые пациенты переносят ожоги тяжелее. Это связано с ухудшением репаративных процессов, сниженной резервной функцией иммунной и сосудистой систем. В связи с этим лечение таких пациентов должно включать не только стандартные протоколы (инфузионная терапия, антибиотики, перевязки), но и усиленную нутритивную поддержку, профилактику тромбозов и инфекций, а также психологическую помощь.

Заключение: Проведённое исследование показало, что возраст и глубина ожогов играют решающую роль в клиническом течении ожоговой болезни. Пожилые пациенты даже с относительно неглубокими ожогами переносят заболевание тяжелее, чем молодые с аналогичной травмой. У них чаще возникают нарушения обмена веществ, отклонения в лабораторных показателях, инфекции и, к сожалению, летальные исходы.

Особенно тяжёлое течение отмечено у пациентов старше 60 лет с глубокими ожогами. У них чаще развиваются сепсис, почечная и печёночная недостаточность, выраженные сдвиги в коагулограмме и значительное снижение уровня белка. Эти пациенты нуждаются в более тщательном наблюдении и индивидуальном подходе к лечению, начиная с первых суток госпитализации.

Лабораторные исследования, особенно показатели воспаления (СРБ, прокальцитонин), белкового обмена и коагуляционного статуса, позволяют не только оценить тяжесть состояния, но и своевременно скорректировать терапию. Они становятся важным инструментом не просто диагностики, а ежедневного контроля и прогностической оценки. Результаты нашего анализа подчёркивают: в рабо-

те с пожилыми пациентами с ожогами нельзя ограничиваться стандартными схемами. Им требуется комплексная помощь, где каждое изменение в лабораторных данных имеет значение. Такой подход может существенно повлиять на исход лечения и спасти жизнь.

Список литературы:

- 1.Brusselaers N., Monstrey S., Vogelaers D., Hoste E., Blot S. Severe burn injury in Europe: a systematic review of the incidence, etiology, morbidity, and mortality. *Crit Care*. 2010;14(5):R188.
- 2.Jeschke M.G., Chinkes D.L., Finnerty C.C., et al. Pathophysiologic response to severe burn injury. *Ann Surg*. 2008;248(3):387–401.
- 3.Rowan M.P., Cancio L.C., Elster E.A., et al. Burn wound healing and treatment: review and advancements. *Crit Care*. 2015;19:243.
- 4.Klein G.L. Burns and the regulation of acute phase proteins. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2009;12(6):576–581.
- 5.Wasiak J., Cleland H., Campbell F. Dressings for superficial and partial thickness burns. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;(3):CD002106.
- 6.Atiyeh B.S., Costagliola M., Hayek S.N. Burn prevention mechanisms and outcomes: literature review. *Burns*. 2009;35(7):946–957.
- 7.Church D., Elsayed S., Reid O., Winston B., Lindsay R. Burn wound infections. *Clin Microbiol Rev*. 2006;19(2):403–434.
- 8.Salinas J., Drew G., Gallagher J. Management of burns in the elderly. *Crit Care Nurs Q*. 2017;40(4):331–339.
- 9.Palmieri T.L., Greenhalgh D.G. Topical treatment of pediatric and adult burns. *J Burn Care Res*. 2018;39(3):417–432.
- 10.Sheridan R.L. Fire-related inhalation injury. *N Engl J Med*. 2016;375:464–469.
- 11.Brusselaers N., Hoste E.A.J., Monstrey S., et al. Outcome and changes over time in survival following severe burns. *Intensive Care Med*. 2005;31(12):1648–1653.
- 12.Pham T.N., Cancio L.C., Gibran N.S. American Burn Association practice guidelines burn shock resuscitation. *J Burn Care Res*. 2008;29(1):257–266.
- 13.Hemington-Gorse S.J., Tyack Z.F., Kimble R.M. Management of elderly burn patients. *Burns*. 2009;35(4):593–598.
- 14.O'Mara M.S., Slater H., Goldfarb I.W., Caushaj P.F. A prospective, randomized evaluation of intra-abdominal pressures with crystalloid and colloid resuscitation in burn patients. *J Trauma*. 2005;58(5):1011–1018.
- 15.Kaddoura I.L., Abu-Sittah G.S., Ibrahim A.E., Karamanoukian R., Papazian N. Burn injury in the elderly: a nationwide study in the United States. *Burns*. 2020;46(2):277–283.
- 16.Peck M.D. Epidemiology of burns throughout the world. Part II: intentional burns in adults. *Burns*. 2012;38(5):630–637.
- 17.Greenhalgh D.G. Sepsis in the burn patient: a different problem than sepsis in the general population. *Burns Trauma*. 2017;5:23.
- 18.Blow O., Magliore L., Claridge J.A., Butler K., Young J.S. The golden hour and the silver day: detection and correction of occult hypoperfusion within 24 hours improves outcome from major trauma. *J Trauma*. 1999;47(5):964–969.
- 19.Rehou S., Shahrokhi S. Scarring after burn injury. *Burns*. 2020;46(3):583–592.
- 20.Мухин К.Н., Ишмухаметов Н.И., Ершов Ф.И. Ожоги: диагностика и лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 312 с.

Для цитирования: Даминов Ф.А., Манонова Н.У. Бекмуродова М.Р. Гериатрические аспекты ожоговой болезни: клиника и современные методы лечения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 370–373. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874171>